

TRANZISTORLARNING STATIK TAVSIFI ULARDA ELEKTR SIGNALLARNI KUCHAYTIRISHDA FOYDALANISH

Karshiboev SHarof Abduraupovich

Jizzax Politehnika inistituti " Energetika va Radioelektronika" fakulteti

"Radioelektronika" kafedrasi katta o'qituvchisi

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7848081>

ARTICLE INFO

Received: 10th April 2023

Accepted: 19th April 2023

Online: 20th April 2023

KEY WORDS

O'tkazgich, yarim o'tkazgich, dielektriklar, fizikaviy xossa, kremniy qotishmalari, germaniy va qayta ishlangan qotishmalar, valentlik.

ABSTRACT

Elektronika asoslarini, vakuumli lampalar va yarim o'tkazgichli qurilmalar tashkil qiladi, bu qurilmalardan keng foydalanilmoqda. Har yili yarim o'tkazgichlarning hozirgacha noma'lum bo'lgan fizik - kimèviy xossalari aniqlanmoqda, ulardan yangi yangi elektron asboblari tayèrlanmoqda. SHu tufayli elektronikada bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Tranzistorni Uch elektrodli vakuumli lampalar-triod deb ataladi, ular elektr signallarni boshqarish va kuchaytirish uchun ishlatiladi. Ana shu vazifani yarim o'tkazgichlarga-tranzistorlar bajaradi.

Hozirgi davrda elektronika o'zining mazmuni va xaètimizga jadal kirib kelishi, farovonlik va ijtimoiy - iqtisodiy masalalarni hal etishi bilan iqtisodni keskin o'zgartirib yubordi.

SHu tufayli elektronikada bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Elektronika kirmagan biror soha yo'q, yarim o'tkazgichlar asosida qurilgan elektron asboblari endilikda ishlab chiqarish jaraènlarni avtomatik boshqaruv tizimiga, transport va aloqa tizimiga, elektr energiya ishlab chiqarish tizimiga, radio - televideniyaning rivojlanishida, maishiy xizmat va kundalik xaètimizda beqis o'z ta'sirini ko'rsatmoqda va kirib kelmoqda.

Elektronika qishloq xo'jaligida, temperaturani aniq o'lchashda, to'proqning namligini aniqlashda, o'simlik va hayvonlarning eng muhim xususiyatlarini baholashda, zotdor chorva mollarini genetikasini yuzaga kelishga sabab bo'lmoqda. Elektr energiya ta'minotida, zanjir parametrlarni avtomatik rostlab turishga, zanjirdagi nosozliklarni aniqlashda, yuklamalarni nazorat qilib turishga;

Maishiy xizmat sohasida, uy - ro'zg'or elektron asboblari inson manfaati uchun xizmat qilmoqda. Yarim o'tkazgichlardan tayèrlangan fotoelementlar (quesh batareyalari) queshdan kelaètgan èrug'lik energiyasini bevosita elektr energiyasiga aylantirib berishga imkon tug'dirgan bo'lsa, termoelementlar (termogeneratorlar) issiqlik energiyasi hisobiga elektr energiya olishga èrdam bermoqda.

Uch elektrodli vakuumli lampalar-triod deb ataladi, ular elektr signallarni boshqarish va kuchaytirish uchun ishlatiladi. Ana shu vazifani yarim o'tkazgichlarga-tranzistorlar bajaradi. Elektr zanjirida tranzistorlarni umumiy elektr usulda ulansa quvvat bo'yicha eng katta kuchaytirish koeffitsienti olinadi. Tranzistorlarni umumiy emittir chizmasi qo'yidagicha bo'ladi.

Bu chizma elektronika sohasida eng ko'p qo'llaniladi, uning kuchaytirish koeffitsienti o'ta yuqoridir. Tranzistorlarni umumiy emittir bo'yicha ulab statik tavsifini olish mumkin. Statik tavsifni olish chizmasi (2-rasmda) ko'rsatilgan.

Agar zanjirni kirish qismiga U_k signal berilsa o'zgaruvchan qarshilik (reostat- R)dan o'tib T1 tranzistorning bazasiga boradi. T1 tranzistorning bazasidagi kuchlanish baza tokini o'zgarishi hisobiga kollektordagi tok ham o'zgaradi. Kollektor zanjiriga ulangan R_2 qarshilikda o'zgaruvchan tok tashkil etuvchisi oshib kuchlanish pasayadi.

Elektr signallarni kuchaytirish yo'li bilan har xil qurilmalarni ishlatish, to'xtatish, yurg'izish mumkin. Tranzistor ana shu maqsadlar uchun xolis xizmat qiladigan yagona elektron yarim o'tkazgich qurilmadir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yarim o'tkazgichli asboblardan biri bo'lgan tranzistorlar radioelektronikada ko'p ishlatiladi. Uni uchta elektrodi bor. 1-Baza; 2-Emmittor; 3-Kollektor; Tranzistor elektr signallarni kuchaytiruvchi asbob hisoblanadi. Agar tranzistorning baza-emmittor zanjirida kuchsiz tok berilsa tranzistor bu kuchsiz tokni

o'nlab, xatto yuz martalab oshirib bera oladi. Kuchaygan tok tranzistorning kollektor-emittor zanjiri orqali oqib o'tadi. Qiymati bir necha marta oshirilgan tok tranzistorni kollektor – emittor zanjiri orqali oqib o'tadi.

Elektr zanjirida tranzistorlarni umumiy elektr usulda ulansa quvvat bo'yicha eng katta kuchaytirish koeffitsienti olinadi. Tranzistorlarni umumiy emittor chizmasi qo'yidagicha bo'ladi.

Tranzistor o'z kollektoridan o'tkazishi mumkin bo'lgan tok miqdoriga bog'liq bo'lgan holda uchta kichik-o'rta-yuqori quvvatli tranzistorlarga bo'linadi. Bundan tashqari bu yarim o'tkazgichli asboblarda P-N-P va N-PN elektr o'tkazuvchanlik xossalari ham egadir. Yarim o'tkazgich materialining qatlamlarining joylashish tartibi turlicha (yarim o'tkazgichli diodga bu qatlam ikkita bo'lsa tranzistorlarga bu qatlam uchta) bo'lgani tufayli tranzistorlar strukturalari bo'yicha shunday turlarga bo'linadi, lekin ular turli strukturali bo'lgani bilan turlicha kuchaytirishga ega deb o'ylamang. Kuchaytirishga bu tuzulishni xech daxli yo'q.

Tranzistorning kuchaytirish qobiliyati uning tok o'zatish statik koeffitsientiga bog'liq. Bu koeffitsient juda muhim bo'lib kuchaytirish talab etilgan parametrlarni rostlash uchun xizmat qiladi.

References:

1. Г.В.Королев. Электронные устройства автоматики. Москва. Высшая школа. 1991г.
2. Молчанов А.П., Занадворов П.Н. Курс электротехники и радиотехники. М. Наука 1976.
3. Нигматов Х. Радиоэлектроника асослари. Тошкент, "Ўзбекистон", .:1994
4. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники М.: [Сов Радио](#), 1989
5. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники. М.: 1987.